

Farklı Sendikal Üyeliklerin Öğretmenler Arasında Oluşturduğu Psikolojik İklimin Belirlenmesi: Nitel Bir Araştırma

Determining the Psychological Climate Created by Different Union Memberships Among Teachers: A Qualitative Study

Gülseren BUZLU AYGÜN¹ Muharrem AYGÜN²

¹ Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0007-1416-8057, Ankara, Türkiye

² Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0000-0002-9159-5171, Ankara, Türkiye

ÖZET

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden bireylerin kişisel deneyimlerini ve olaylara yükledikleri anlamları belirlemeyi amaçlayan fenomenolojik bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Verilerin gözlem, analiz ve betimleme yoluyla toplanması, katılımcı öğretmenlerin görüşleri, araştırmanın odaklandığı fenomenin özelliklerini, ilişkilerini ve bağlamlarını açıklamaya yöneliktir. Nitel araştırmalarda genellikle konu üzerine yeni perspektifler oluşturabilmek için görüşmeciler ile yapılacak çalışmalarda, farklı sendikalara üye öğretmenlerin demografik yapısı, çalışılan kurumun okul düzeyi (ilköğretim, ortaöğretim gibi) özenle belirlenmiştir. Katılımcılar özellikle M.E.B. bağlı devlet okullarından seçilmiş deneyimli ve sendikal hareketlilikleri olan öğretmenlerdir. Öğretmenlerin sendikalara üye olma nedenlerini, sendika üyeliklerinin öğretmenler arası ilişkiler ve okul psikolojik iklimi üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bulgular, öğretmenlerin sendika seçerken çağdaş eğitim anlayışı, Atatürkçülük, dini hassasiyetler, özlük haklarına sahip çıkma ve siyasi fikirlerine uygunluk gibi faktörleri dikkate aldığını göstermektedir. Farklı sendikalara üye öğretmenler arasında genellikle samimi ve ön yargısız ilişkiler kurulsa da mobbing, tartışma ve çatışmalar da yaşanmaktadır. Sendikal faaliyetlerin okul iklimine etkisi konusunda farklı görüşler vardır; bazı öğretmenler sendika dayanışmasının olumlu etkilerini vurgularken, diğerleri ideolojik çatışmaların olumsuz etkilerine dikkat çekmektedir. Araştırma, sendikal faaliyetlerin meslek dayanışmasını ve öğretmenlerin özlük haklarını savunmada önemli bir rol oynadığını ortaya koymakta, ancak sendikal farklılıkların çatışmalara ve kayırmacılığa yol açabileceğini de belirtmektedir. Bulgular, literatürdeki benzer çalışmalarla büyük ölçüde uyumludur, ancak mobbing ve çatışma gibi olumsuz etkiler daha belirgin şekilde öne çıkmaktadır. Gelecek araştırmalar için geniş ve çeşitli örneklerle daha kapsamlı çalışmalar önerilmektedir. Bu çalışma, sendikal faaliyetlerin eğitim ortamındaki yansımalarını anlamada değerli bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Sendika Üyeligi, Psikolojik İklim, Mesleki Dayanışma, Öğretmen İlişkileri, Eğitim Sendikaları

ABSTRACT

This research is designed with a phenomenological approach, one of the qualitative research methods, aiming to determine individuals' personal experiences and the meanings they attribute to events. Data collection through observation, analysis, and description focuses on explaining the characteristics, relationships, and contexts of the phenomenon the study is centered on, based on the views of participant teachers. In qualitative research, especially in studies conducted with interviewees to create new perspectives on the subject, the demographic structure of teachers from different unions and the school level (primary education, secondary education, etc.) of the institutions they work for have been carefully determined. Participants are experienced teachers from state schools affiliated with the Ministry of National Education (MEB) and who are active in union movements. The study examines the reasons why teachers join unions and the impact of union memberships on teacher relationships and the psychological climate of schools. The findings indicate that teachers consider factors such as contemporary educational philosophy, Kemalism, religious sensitivities, advocacy of personal rights, and alignment with political views when choosing a union. While generally sincere and unbiased relationships are established among teachers from different unions, there are also instances of mobbing, arguments, and conflicts. There are differing views on the impact of union activities on the school climate; some teachers emphasize the positive effects of union solidarity, while others highlight the negative effects of ideological conflicts. The research reveals that union activities play a significant role in professional solidarity and in defending teachers' personal rights, but also points out that union differences can lead to conflicts and favoritism. The findings are largely consistent with similar studies in the literature, but negative effects such as mobbing and conflicts are more prominently highlighted. More comprehensive studies with broader and more diverse samples are recommended for future research. This study provides valuable insights into the reflections of union activities in the educational environment.

Keywords: Union Membership, Psychological Climate, Professional Solidarity, Teacher Relationships, Education Unions

GİRİŞ

Bu bölümde araştırmanın problem durumu, amacı, önemi, sınırlılıkları ve tanımları ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Citation: Buzlu Aygün, G. & Aygün, M. (2024) "Farklı Sendikal Üyeliklerin Öğretmenler Arasında Oluşturduğu Psikolojik İklimin Belirlenmesi: Nitel Bir Araştırma", *International QMX Journal*, 3(10), 2171-2184. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Problem Durumu

Eğitim çalışanlarının bir bölümü, sendikal farklılıklar nedeniyle kendilerini yeterince temsil edilmiyor hissedebilirler. Özellikle azınlık ya da yetkili olmayan sendikaların etkisinin yetersiz olduğu durumlarda, belirli gruplar veya perspektiflerin göz ardı edildiği algısı oluşabilir. Eğitim çalışanlarının ortak çıkarları için gerekli olan birlik ve dayanışmanın sağlanmasını engelleyebilir ve zayıflayabilir.

Günümüz Türkiye'sinde, neredeyse tüm iş kollarında çalışanlar sendikalaşma eğilimindedir. Ancak, diğer iş kollarıyla karşılaştırıldığında, eğitim hizmetleri sektöründe sendikalaşma en yüksek düzeydedir. (Kayıkcı, 2013)

Araştırmanın Amacı

İnsanlık tarihi boyunca sendikacılık, işçilerin haklarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve sosyal adalet için mücadele etmek amacıyla ortaya çıkan bir harekettir. Sendikalar, işçilerin toplu olarak güçlerini birleştirmelerini ve işverenlere karşı daha etkili bir şekilde müzakere etmelerini sağlar. İşçi sınıfı ve tüm çalışanların örgütlenmesindeki amaç onların özlük haklarının korunması ve yaşam standartlarını iyileştirilmesini olmuştur. Dünya çapında meslek örgütleri olarak bilinen sendikaların içerisinde yer alan eğitim emekçileri de sendikal örgütlenmelere ihtiyaç duymuşlardır. Ülkemizde eğitimde de sendikal örgütlülük içerisinde farklı grup örgütlenme mevcuttur. Öğretmenlik, toplumların geleceğini şekillendiren önemli bir meslektir ve öğretmenlerin çalışma koşulları, hakları ve temsil edildikleri sendikal yapılar, eğitim sisteminin işleyişi üzerinde derin etkilere sahiptir.

Öğretmenlerin sendikal tercihleri ve bu tercihlerin getirdiği farklı sendikal bağlılıklar, iş yerindeki ilişkileri, iletişimi ve iş birliğini etkileyebilir. Farklı sendikaların farklı çıkarları ve politikaları bulunması, öğretmenler arasında güç mücadelelerine ve çatışmalara yol açabilir. Bu durum, iş yerindeki psikolojik iklimi olumsuz etkileyebilir ve öğretmenler arasında güvensizlik, rekabet ve iş birliği eksikliği gibi sorunlara neden olabilmektedir. Farklı sendikal üyeliklerin öğretmenler arasında oluşturduğu psikolojik iklimin belirlenmesi, bu alandaki önemli bir araştırma konusudur. Bu nedenle bu alanda çalışma ihtiyacı duyulmuştur.

Araştırma Problemi

Veri toplamak amacıyla hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme iki kısımdan oluşmaktadır. Çalışmalar görüşmecilerden izin alınarak ses kaydı yöntemiyle elde edilmiştir. İlk kısımda, katılımcı eğitimcilerin yaş, cinsiyet, kıdem, üye oldukları sendika, üyelik süresi sorularının yanıtı bulunmaktadır. Görüşmenin ikinci kısmında ise araştırma problemine yönelik hazırlanan alt problem soruları yer almaktadır. Görüşme formundaki soruların kapsam geçerliliğini sağlamak için, eğitim alanında çalışma yapan dört büyük sendika üyelerinin görüşlerine başvurulmuştur. Görüşmeler altı sorudan oluşacak şekilde düzenlenmiştir. Araştırmada, temel veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış "Farklı sendikal üyeliklerin öğretmenler üzerindeki psikolojik iklimi" ana başlığı altında altı (6) sorudan oluşan alt problemler kullanılarak çalışılmıştır.

Araştırmanın alt problemleri

- ✓ Üye olduğunuz sendikayı seçme nedenleriniz nedir?
- ✓ Farklı sendikalara üye öğretmenlerle ilişkilerinizde, sendika üyeliklerin bir rol oynadığını düşünüyor musunuz? Eğer oynuyorsa, bu ilişkileri nasıl etkiliyor?
- ✓ İşyerinizde sendikal üyeliklerinin, öğretmenler arası ilişkiler ve iş birliği üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki olduğunu gözlemlediniz mi? Örneklerle açıklayabilir misiniz?
- ✓ Sendikal faaliyetlerin ve üyeliklerin, okulunuzun genel psikolojik iklim üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
- ✓ Farklı sendikalara üye öğretmenler arasında, bir çatışma veya uyum sorunlarına şahit oldunuz mu? Örnek verir misiniz?
- ✓ Sendikal üyeliklerin, öğretmenlerin meslek dayanışmasına olan etkilerini açıklar mısınız? Formu kullanılmıştır.

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması, yorumlanması, çözümlenmesi ve analizi ile veri toplama aracı bulunmaktadır.

Araştırma Grubu

Nitel araştırmalarda genellikle konu üzerine yeni perspektifler oluşturabilmek için görüşmeciler ile yapılacak çalışmalarda, farklı sendikalara üye öğretmenlerin demografik yapısı, çalışılan kurumun okul düzeyi (ilköğretim, ortaöğretim gibi) özenle belirlenmiştir. Katılımcılar özellikle M.E.B. bağlı devlet okullarından seçilmiş deneyimli ve sendikal hareketlilikleri olan öğretmenlerdir.

Çalışma grubunda yer alan görüşmeciler (Öğretmenler), Ö1, Ö2, Ö... Şeklinde tanımlanmıştır.

Tablo 1. Çalışma Grubu Referans Bilgileri

Görüşülen Kişiler	Cinsiyet	Yaş	Deneyim	Üye Olunan Sendika Adı	Branş
Öğretmen 1	Erkek	53	27	Eğitim İş	Görsel Sanatlar Öğrt.
Öğretmen 2	Erkek	35	11	Eğitim Bir Sen	Türkçe Öğrt.
Öğretmen 3	Erkek	48	24	Eğitim İş	Sosyal Bilgiler Öğrt.
Öğretmen 4	Kadın	50	25	Eğitim Bir Sen	Rehberlik Öğrt.
Öğretmen 5	Erkek	36	12	Eğitim İş	Beden Eğitimi Öğrt.
Öğretmen 6	Kadın	33	9	Eğitim İş	Türk Dili Ve Edeb. Öğrt.
Öğretmen 7	Erkek	50	25	Eğitim Sen	Rehberlik Öğrt.
Öğretmen 8	Erkek	49	25	Eğitim Sen	Felsefe Öğrt.
Öğretmen 9	Kadın	45	21	Türk Eğitim Sen	Matematik Öğrt.
Öğretmen 10	Kadın	43	19	Türk Eğitim Sen	Kimya Öğrt.
Toplam Erkek	6				
Toplam Kadın	4				

Veri Toplama Araçları

Veri toplamak amacıyla hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme iki kısımdan oluşmaktadır. Çalışmalar görüşmecilerden izin alınarak ses kaydı yöntemiyle elde edilmiştir. İlk kısımda, katılımcı eğitimcilerin yaş, cinsiyet, kıdem, üye oldukları sendika, üyelik süresi sorularının yanıtı bulunmaktadır. Görüşmenin ikinci kısmında ise araştırma problemine yönelik hazırlanan alt problem soruları yer almaktadır. Görüşme formundaki soruların kapsam geçerliliğini sağlamak için, eğitim alanında çalışma yapan dört büyük sendika üyelerinin görüşlerine başvurulmuştur. Görüşmeler altı sorudan oluşacak şekilde düzenlenmiştir. Araştırmada, temel veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış "Farklı sendikal üyeliklerin öğretmenler üzerindeki psikolojik iklimi" ana başlığı altında altı (6) sorudan oluşan alt problemler kullanılarak;

- ✓ Üye olduğunuz sendikayı seçme nedenleriniz nedir?
- ✓ Farklı sendikalara üye öğretmenlerle ilişkilerinizde, sendika üyeliklerin bir rol oynadığını düşünüyor musunuz? Eğer oynuyorsa, bu ilişkileri nasıl etkiliyor?
- ✓ İşyerinizde sendikal üyeliklerinin, öğretmenler arası ilişkiler ve iş birliği üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki olduğunu gözlemlediniz mi? Örneklerle açıklayabilir misiniz?
- ✓ Sendikal faaliyetlerin ve üyeliklerin, okulunuzun genel psikolojik iklim üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
- ✓ Farklı sendikalara üye öğretmenler arasında, bir çatışma veya uyum sorunlarına şahit oldunuz mu? Örnek verir misiniz?
- ✓ Sendikal üyeliklerin, öğretmenlerin meslek dayanışmasına olan etkilerini açıklar mısınız? Formu kullanılmıştır.

Veri Toplama Süreci

Yapılan çalışmada iki yöntemle veri toplanması sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada konuya yönelik basılı kitap, makale ve tez gibi çalışmalar araştırılmış. Kimi zaman fiziki kitap okumaları yapılmış kimi zaman ise internet ortamında literatür çalışması yöntemi ile veriler toplanmış makale ve tezler incelenmiştir. Araştırmaya yönelik yedi adet kitap, YÖK dokümantasyon merkezi ve Dergi Park'tan kaynaklara erişilerek 15 adet makale/tez incelenmiştir.

Verilerin toplanmasında kullanılan ikinci yöntem görüşme tekniğidir. Çalışmalarda yararlanılan veriler/girdiler nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat (görüşme) yöntemiyle elde edilmiştir. Katılımcı öğretmenler 10 kişi olarak belirlenmiş, randevu alınmış görüşmeler sesli kayıt yöntemi ile yapılmıştır. Katılımcı öğretmenler sendikal faaliyetlerde aktif örgütlenme eylemlerine katılanlar arasından seçilmiştir. Katılımcı öğretmenlerin yaş aralığı (33-53) olarak görülmektedir. Katılımcı cinsiyeti ise 4 Kadın, 6 Erkek öğretmen olarak gerçekleşmiştir.

Görüşmeler esnasında katılımcıların istekli, samimi ve saygılı bir şekilde düşüncelerini ifade etmişlerdir. Bu ortamın sağlanmasında öğretmenlerimizin ve okul idaresinin önemi büyüktür. Çalışmalar esnasında yönlendirilme yapılmamış ve yapılmasına da izin verilmemiştir. Katılımcılar etki altında kalmadan görüşlerini sağlıklı bir şekilde iletmışlerdir.

Verilerin Analizi

Bu çalışmadaki katılımcı görüşleri, öncelikle kavramsal olarak belirlendi ve daha sonra belirli temalar ve alt temalar altında gruplandırıldı. Görüşmeler yoluyla yürütülen nitel araştırmalarda, katılımcıların doğrudan alıntılarına yer vermek ve katılımcı çeşitliliğini artırarak mümkün olan en geniş yelpazedeki görüşleri sunmak, araştırmanın geçerliliğini artırırken, süreçler ve katılımcı özellikleri hakkında detaylı bilgi sunmak da güvenilirliği güçlendirir. (Yıldırım & Şimşek, 2021)

Verilerin analizi, görüşmelerde kullanılan soruların daha iyi anlaşılabilmesi için görüşmeler kısa notlarla kaydedilmiş ve katılımcılardan isim bilgisi alınmadığı için her bir görüşme formu için Öğretmen1 (Ö1), Öğretmen 2(Ö2), Öğretmen ... (Ö..) gibi kodlar kullanılmıştır.

Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. İçerik analizi, nitel araştırma yöntemleri içinde yer alan bir tekniktir ve belirli kurallar dahilinde dokümanlar, metinler ve diğer evrakları analiz etmeyi amaçlar. Bu analiz, nesnel, ölçülebilir ve doğrulanabilir bilgilere ulaşmayı hedefler. Çalışmanın odak noktası, sosyoloji ve iletişim bilimleri alanlarında içerik analizi tekniğinin anlaşılması ve uygulanmasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesidir. (Metin & Ünal, 2022)

Katılımcıların görüşleri ana ve alt temalara ayrılmış, bu temalar tablolar haline getirilmiş ve bazı tablolardaki verilere destek olarak katılımcıların görüşlerine yer verilmiştir.

BULGULAR

Bu bölümde, görüşmecilerden elde edilen veriler/bulgular sonucu, araştırmada temel kategorideki kodlar dikkate alınarak sırasıyla sorulan soruların analizleri sunulmuştur.

Tablo 2. Üye olduğunuz sendikayı seçme nedenleriniz nedir?

<i>Tema</i>	Alt Temalar
<i>Üye olduğunuz sendikayı seçme nedenleriniz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Çağdaş eğitimden yana ve Atatürkçü olması (Ö3, Ö1) • Dini hassasiyetinin ve dünya görüşüne uygun olması (Ö2) • En çok sesini duyuran ve özlük haklarına sahip çıkması (Ö5, Ö6) • En güçlü ve siyasi fikrime uygun sendika olması (Ö4, Ö6, Ö7, Ö8, Ö10)

✓ Üye olduğunuz sendikayı seçme nedenleriniz nedir? sorusuna aldığımız yanıtlar içinde, çağdaş eğitimden yana ve Atatürkçü olması alt temasına verilen yanıtlarda,

“Demokratik bir sendika olması, Atatürkçü sendika olması benim için yeterli. (Ö3)”, “İlkelerinin ve duruşunun çağdaş medeniyetler ve çağdaş eğitimden yana olması”, (Ö1)” ifadelerine yer vermişlerdir. Ö1, sendikanın çağdaş medeniyetler ve eğitim ilkelerine bağlı olduğunu vurgularken, Ö3 ise sendikanın demokratik ve Atatürkçü bir yapıya sahip olmasının yeterli olduğunu ifade etmektedir. İki öğretmenin de vurguladığı temel nokta, sendikanın çağdaş eğitim anlayışına, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığıdır. Bunun karşın (Ö2), “Ben dini hassasiyeti ön plana alan birisiyim. Orada daha kendi felsefeme, inanç dünyama uygun arkadaşlarım var.” ifadesinin kullanarak dini hassasiyetlerinin diğer alt temalardan daha önem arz ettiğini dile getirmektedir.

“Üye olduğum sendikayı seçme nedenim? Sorusuna diğer bir alt teması olan, en çok sesini duyuran ve özlük haklarına sahip çıkan bir sendika olmasına alınan diğer bir yanıtta ise (Ö5), “Öğretmenlerin en çok sesini duyuran ve özlük haklarına sahip çıkıyor olması” ifadesinden de anlaşılacağı üzere,

öğretmenlerin üye oldukları sendikayı seçme nedeni, seslerini duyurabilme ve özlük haklarına sahip çıkabilme beklentisiyle ilişkilendirilmiştir. Sendikanın öğretmenlerin eğitim de kalitenin artırılması ve öğretmenlerin koşullarını iyileştirilmesi noktasında haklarını savunurken, sendikal faaliyetlerde kazanılmış özlük haklarının korunması noktasında büyük bir çaba harcadıklarını düşünmektedir. Benzer ve destekler ifade de (Ö6), “Öğretmen olarak haklarımızı savunduğunu düşünüyorum” söylemiyle bu görüşü kuvvetlendirmektedir.

Sendika tarafından etkin bir şekilde hakların korunduğunu düşünülmemektedir. Bu durum, sendikanın öğretmenlerin taleplerini duyurması ve haklarını savunması konusundaki önemini vurgulamaktadır.

En güçlü ve siyasi fikrime uygun sendika olması alt temasında ise sendikaların katılımcıların haklarını savunduğuna iddia eden ortak bir dili kullandıkları anlaşılmaktadır. Bu ifadelere bakıldığında (Ö4), “Benim görüş ve duygularıma uygun olması nedeniyle böyle bir tercih yaptım.” ifadesini kullanırken, (Ö7) “Sendikal seçimindeki birincil faktörlerin insanların kendilerini ait düşündükleri siyasi fikirlerin etkili olduğunu düşünüyorum.” ifadesine yer vermektedir. Bunun yanında (Ö8)’in “Dünya görüşüm ve çalışanların haklarını en iyi savunan sendika olduğu için.” cümlelerinden de anlaşılacağı üzere, öğretmenlerin sendikal tercihlerini belirlerken önemli faktörler arasında, bireyin kendi görüş ve duygularına uygunluğu, siyasi fikirlerine olan bağlılık bunun yanında sendikanın çalışanların haklarını en iyi şekilde savunmasına olan inançları yer aldığı görülmektedir. Öğretmenlerin sendika seçimlerinde öncelikli olarak kendi dünya görüşlerine uygun olanı tercih etmelerine ilave olarak, siyasi fikirlerinin etkisi altında olmaları ve sendikanın çalışan haklarına verdiği önemin de etkili olduğunu da göstermektedir.

Tablo 3. Farklı sendikalara üye öğretmenlerle ilişkilerinizde, sendika üyeliklerin bir rol oynadığını düşünüyor musunuz? Eğer oynuyorsa, bu ilişkileri nasıl etkiliyor?

<i>Tema</i>	<i>Alt Temalar</i>
<i>Farklı sendikalara üye öğretmenlerle ilişkilerinizde, sendika üyeliklerin bir rol oynadığını düşünüyor musunuz?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ön yargının olmaması, samimi duyguların ön plana çıkması (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö9, Ö10) • Mobbing, tartışma ve çatışmanın olması (Ö5, Ö6, Ö8) • Ait olduğu sendika üye arkadaşlarına yakınlık (Ö7)

✓ Farklı sendikalara üye öğretmenlerle ilişkilerinizde, sendika üyeliklerin bir rol oynadığını düşünüyor musunuz? Eğer oynuyorsa, bu ilişkileri nasıl etkiliyor? Sorusuna aldığımız yanıtlar içinde,

Ön yargının olmaması, samimi duyguların ön plana çıkması alt temasında, (Ö1) ifadesi dikkate alındığında “Ön yargının olmaması, fikrini dillendirirken aynı zamanda çelişki diyebileceğimiz, üye olduğu sendikayı savunuyor pozisyona düşüyor olması da sendikal üyelik varlığının sorgulanmasına yol açabilir.” söylemiyle öğretmenlerin ön yargısının olmaması cümlesinin ardından, sendikal üyeliklerinin sorgulanmasına neden olabilecek fikirlerini beyan etmesi, üye olduğu sendikayı savunuyor olma pozisyonuna düşmesinin bir çelişki olduğunu söylemektedir. (Ö2) ise ifadesinde “Samimi duyguların ön planda olmasına önem veriyorum. Kendim de yaklaşımım bu çerçevede. Yani hangi sendikada olursa olsun hiç önemli değil” derken diğer katılımcı öğretmenleri de destekleyen cümleyi kurduklarını anlıyoruz. Buna örnek (Ö7), ifadesinde “sendika üyeliğin varsa seni sendika üyesi olduğun arkadaşların karşılıyor yakınlık gösteriyor.” diyerek samimi duyguların önemini vurgularken yakınlıktan da bahsetmiştir. Bu iklimde sendika tercihlerinin önemsiz olduğunu belirtmiştir. Okuldaki ilişkilerin genellikle olumlu olduğunu ve eleştiriye açık olduklarını ifade etmiştir. Bu alt temaya dahil olan öğretmenler, ortak müşterekte farklı sendikalara üye olan meslektaşlarıyla olan ilişkilerinde sorun yaşamadıklarını ve insanların sendikalarına değil insanların kişiliklerine önem verdiklerini vurgulamışlardır. Bu öğretmenler, olumlu veya olumsuz bir rol oynamadıklarını düşünmektedirler.

Mobbing, tartışma ve çatışmanın olması alt temasına verilen yanıtlara bakıldığında, (Ö5) “Fakat farklı sendikal görüşleriyle mobbinge uğrayan meslektaşlarımızın sayısı hiç de azımsanacak kadar az değil” ifadesi incelendiğinde farklı sendikal görüşlere sahip meslektaşların düşündükleri ve örgütsel anlayışlarındaki farklılıklardan dolayı mobbinge maruz kaldıkları ve bu durumun azınlıkta olmadığını “hiç azımsanacak kadar az değil” ifadesiyle de açıklamaktadır. İlaveten (Ö6) “Farklı sendika üyelikleri ile de soğuk rüzgarlar estiren meslektaşlarıma da şahit oldum.” ifadesini beyan ederken, okul ikliminde sendikal anlayış farklılıklarının da olması, ister istemez öğretmenler arasında soğuk rüzgarların esmesine ve kötü deneyimlerin yaşanmasına da neden olduğunu dile getirmektedir. Ayrıca (Ö8)’in “Farklı sendikalara üye olmak bazen tartışma ve çatışmalara neden olmaktadır” ifadesini

incelediğimizde ise farklı sendikal üyeliklere mensup öğretmenlerin, sendikal fikirleri benimsemeleri, farklı sorunlara farklı çözüm yöntemleri üretmeleri, öğretmenler arasında zaman zaman tartışmalara ve çatışmalara yol açtığı görüşü yer almaktadır. Nihayetinde farklı sendikal tercihlerin iş ortamında (okul ikliminde) gerginliklere neden olabileceği ve çalışanların haklarını koruma amacıyla bile olsa bu tercihlerin olumsuz sonuçlara yol açabileceği vurgulandığı görülmektedir.

Tablo 4. İşyerinizde sendikal üyeliklerinin, öğretmenler arası ilişkiler ve iş birliği üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki olduğunu gözlemlediniz mi?

Tema	Alt Temalar
<i>İşyerinizde sendikal üyeliklerinin, öğretmenler arası ilişkiler ve iş birliği üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki olduğunu gözlemlediniz mi?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • İdeolojik düşünce öne çıkıyor ve çatışma yaratıyor (Ö1, Ö6, Ö7) • Aynı sendikaya üyelerin güç birlikteliği ve kayırılması (Ö4, Ö5, Ö8) • Farklı sendikal üyeliklerin birlikte hareket etmelerinden iyi iş çıkarılması olanağı (Ö10) • Olumsuz etkisi olmuyor (Ö2, Ö3, Ö9)

✓ İşyerinizde sendikal üyeliklerinin, öğretmenler arası ilişkiler ve iş birliği üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki olduğunu gözlemlediniz mi? Örneklerle açıklayabilir misiniz? sorusuna aldığımız yanıtlar içinde,

İdeolojik düşünce öne çıkıyor ve çatışma yaratıyor. Alt tema başlığında yer alan, (Ö1) ifadesinde “Eğer ideolojik birtakım düşünceler bu çalışmalara katılıyorsa, orada biraz ister istemez insanlar kendi gardını alıyor, onu gözlemledim” sözlerine yer verirken, sendikal üyeliklerin öğretmenler arasında bir tür bölünmeye ya da çatışmaya neden olabileceği üzerinde duruyor. İfade, ideolojik farklılıkların sendikal ortamlarda ön plana çıktığını ve durumun bireylerin “kendi gardını almasına” yol açtığını belirtiyor. Yani öğretmenler arasında ideolojik farklılıklar iş birliği ve aralarındaki ilişkiler üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Sendikal üyelikler etrafında şekillenen ideolojik çizgiler, öğretmenlerin birbirleriyle etkileşimlerinde önyargılar ve gruplaşmalar yaratabilir, bu da kolektif çalışma ruhunu zayıflatabilir ve iş birliğine dayalı bir eğitim ortamının geliştirilmesini engelleyebilir.

Aynı sendikaya üyelerin güç birlikteliği ve kayırılması alt temasına değinen (Ö8) “Çünkü yandaş sendikaya üye olmak torpil, adam kayırma her türlü atamanın önünü açmaktadır. Diğer sendikalara üye olmak ise baskı ve dışlanmayı beraberinde getirmektedir” ifadesinin ardında; sendikalı olmanın iş hayatında önemli bir rol oynadığına işaret ediyor. Birlikte hareket etmek, güçlü bir dayanışma ve iş birliğini birlikte getiriyor. Özellikle kritik görevlerde sendikalı olmayanların ya da farklı sendikalara üye olanların dışlandığına dair bir izlenimleri var. Bu durumda çıkar pesinde olan ve yandaş sendikalara üyeliğin torpil ve kayırmayı getirdiği algısını güçlendiriyor. Diğer sendikalara üyelik ise baskı ve dışlanma riskini beraberinde getiriyor. Bu görüşlerle sendikalı olmanın avantajları ve dezavantajları arasındaki gerilimi vurguluyor.

Farklı sendikal üyeliklerin birlikte hareket etmelerinden iyi iş çıkarılması olanağı alt temasında, Yaptığı açıklamada, (Ö10) “...aynı sendikada üye arkadaşların daha rahat iş çıkardıklarını hissediyorum” diyerek sendikal yakınlığı kendinde hisseden öğretmenlerin birlikte hareket ederek rahat iş çıkarttıkları ifade etmiştir. Ayrıca (Ö10) “Ama farklı sendikalarda olan insanların da bakış açılarına esnekliğine göre de yine güzel işler çıkaracağına inanıyorum.” diyerek de farklı sendika üyelerinin ön yargılarından ayrılmaları sayesinde birlikte başarılı ve güzel işler çıkarabileceği inancını da taşıdığını görüyoruz. Bu görüşlerle sendikalı, sendikasız ve farklı sendikalara üye olan öğretmenlerin genel kanısı olumlu işler yapılabileceği inancıdır. Bu da temadaki açıklamaları tutarlı olduğunu ve güçlendirdiğini görüyoruz.

Olumsuz etkisi olmuyor alt temasında ise (Ö9) ifadesinde “Öğretmenlerle aramızda ilişkilerde sendikaların olumlu ya da olumsuz yönde etkilediğini düşünmüyorum.” diyerek, öğretmenler arasındaki ilişkilerin sendika üyeliklerinin etkilemediğini düşünerek, bunların yapay bir düşünce olduğunu ifade etmiştir. Alanda yani çalışma ortamlarındaki iklimde münferit olaylar hariç genelde durumun bu olduğunu ifade etmiştir.

Tablo 5. Sendikal faaliyetlerin ve üyeliklerin, okulunuzun genel psikolojik iklim üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

<i>Tema</i>	<i>Alt Temalar</i>
<i>Sendikal faaliyetlerin ve üyeliklerin, okulunuzun genel psikolojik iklim üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aynı sendikaya üye öğretmenler destekleniyor ve ideolojik görüntüye bürünüyor (Ö1) • Okul iklimini olumsuz etkilemiyor (Ö3, Ö4, Ö6) • Ortak amaca hizmet etme güdüsü zayıflıyor ve siyasi baskı ile hedeften uzaklaşma (Ö5, Ö8, Ö10) • Sendikalara üye kapma yarışı (Ö2) • Kendini güvende hissetme (Ö7, Ö9)

✓ Sendikal faaliyetlerin ve üyeliklerin, okulunuzun genel psikolojik iklim üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuna aldığımız yanıtlar içinde,

Aynı sendikaya üye öğretmenler destekleniyor ve ideolojik görüntüye bürünüyor. Alt temasında ilk olarak (Ö1) “Birbirlerine gizli de olsa destek verildikleri görünüyor. Ama bütün öğretmenlerin bir çatı altında toplanmasında aslında şu günlerde veya günümüzde olumlu bir şekilde sonuçlanacağını düşünmüyorum” ifadenin ardında, aynı sendikaya üye öğretmenlerin “gizli de olsa destek verdikleri” ibaresinin alt temanın geçerliliğini ortaya koymaktadır. Öğretmen ifadesinde bu olumsuz durumdan etkilenmemek ve okul ikliminin olumluya çevrilmesinde ancak tüm öğretmenlerin birlikte hareket edecek bir yapıya bürünmeleri gerekliliğini düşünürken, en ufak olumsuz okul ikliminin yine öğretmenleri ayırıştıracağı düşüncesini korumaktadır.

Okul iklimini olumsuz etkilemiyor. Alt temasında ilk açıklamayı yapan (Ö3), “Okul idaresi de bu konuda mesela öğretmenlere baskı yapmıyordur. Sendika üyelik ile ilgili. Yani saygı ve sevgi ortamı var.” söylemiyle okuldaki öğretmenler arasında ilişkiler okul idaresi tarafından olumlu ya da olumsuz yönlendirmeler yapmadıkları, herkesin birbirine saygı ve sevgi ile yaklaştıkları bunun doğal sonucu da okul iklimi olumsuz etkilenmediğini görüyoruz.

Ortak amaca hizmet etme güdüsü zayıflıyor ve siyasi baskı ile hedeften uzaklaşıyor, alt temasında, (Ö5) “Okul örgütünde klikler meydana geliyor. Farklı öğretmen odaları ve zümre odaları oluşuyor. Ortak bir amaca hizmet etme iç güdüsü giderek zayıflıyor” ifadesine de okulun örgütsel yapısında, farklı öğretmen odaları ve zümreler arasında oluşan klikler (hizipçilik), birlik amacını zayıflatmış ifade etmektedir. İlaveten (Ö8) “... Siyasi iktidarın baskısı nedeniyle bu hedeften maalesef uzaklaşmıştır” ifadesinin ardında siyasi iktidarların kendine yakın sendikaları yönlendirme ve baskıların olduğu bu yüzden sendikal hedeflerden uzaklaşıldığı düşüncesini de kuvvetlendirmektedir. Ayrıca “hedeften uzaklaşma ifadesinin” destekler bir anlayış da (Ö10) “... şu dönemde biraz siyasi görüşleri de çağrıştırdığı için okul ortamında bazen bölünmelere, ayrışmalara, gruplaşmalara neden olabildiğini görüyorum” ifadesiyle sendikaların içine sirayet etmiş siyasi görüşlerin okul ortamında bölünmelere ve gruplaşmalara neden olduğunu gözlemlemektedir. Bu durum, ortak amaca hizmet etme içgüdüünün zayıflamasına ve okul ortamında bölünmelere yol açmaktadır.

Sendikalara üye kapma yarışı alt temasında (Ö2) ifadesinde “Şu an sendikal faaliyetler biraz fazla ön plana çıktı yani. Sırf üye toplama amaçlı olarak farklı bir değerlendirme yapılmaya çalışılıyor.” Okullarda sendikalara üye kapma yarışına girildiğini görüyoruz. Öğretmen ve idareci destekli kendi sendikalarına üye kapma yarışı haline geldiği görülüyor. Burada amaç üye sayısını arttırmak ve güçlü olduklarını diğer sendika üyelerine göstermek kaygısı olduğunu düşündürüyor.

Bu ifadelerin aksine, kendini güvende hissetme alt temasında, (Ö7) “Sendikal faaliyetler okul içerisinde kendini daha güvende hissetmeni sağlıyor... güven içerisinde bu duyguyla yaşayabilmek oldukça kıymetli” diyerek, sendikaya üye olan öğretmenlerin kendini güvende ve güçlü olduğu hissini yaşadıklarını ifade etmektedirler. Buradaki güç aynı sendika üyeleri için mi? Yoksa genel anlamda sendikal faaliyetleri mi kastettiği anlamlandırılmamıştır. Buna karşın bu ifade aynı tema altında, önceki alt temalara tezat oluşturmaktadır. Bu anlayışın sendikaların siyasi ve hedeften uzaklaşma olgusunu dikkate almadığı görülmektedir.

Tablo 6. Farklı sendikalara üye öğretmenler arasında, bir çatışma veya uyum sorunlarına şahit olduğunuz mu? Örnek verir misiniz?

<i>Tema</i>	<i>Alt Temalar</i>
<i>Farklı sendikalara üye öğretmenler arasında, bir çatışma veya uyum sorunlarına şahit olduğunuz mu? Örnek verir misiniz?</i>	<ul style="list-style-type: none"> Farklı sendikal üyelikler çatışma yaratıyor ve siyasi bağlantılar bunu körüklüyor (Ö2, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7) Uyum içinde çalışılıyor (Ö1) Görevlendirme ve çalışma hayatında yandaş olanın kayırılması (Ö8) Herhangi bir çatışmaya şahit olmadım (Ö4, Ö9, Ö10)

✓ Farklı sendikalara üye öğretmenler arasında, bir çatışma veya uyum sorunlarına şahit olduğunuz mu? Örnek verir misiniz? sorusuna aldığımız yanıtlar içinde,

Farklı sendikal üyelikler çatışma yaratıyor ve siyasi bağlantılar bunu körüklüyor alt temasına verilen yanıtlardan ilki (Ö7)'nin "Siyaset bağlantılı olarak ve günlük yaşamda siyaset yaklaşımları olarak çatışmalar olabilir" İfadesinde, farklı sendikal görüş içinde olan öğretmenler günlük hayatta yaşanan ufak tefek düşünce çatışmaları sık sık gündeme gelmekte ve sendikaların duruşları gereği siyasi bağlantıları öğretmenler tarafından sorgulanmaktadır. Siyaset bağlantılı sendikal anlayışlar öğretmenlerin yararına olabileceği gibi, diğer sendikal anlayışa mensup öğretmenler için de faydalı bulunmayabilir. Bu sendikaların siyasi ayağını da ortaya koyması açısından önemlidir. Bu durum eğitim ortamında bazı öğretmenler arasında gerginliklere yol açtığı ifade edilirken diğer yandan da (Ö9) "Farklı sendikalar arasında kendi okulumuzda herhangi bir çatışma ve uyumsuzluk olduğunu izlemedim" ifadesiyle bunun yanında bazı öğretmenler ise uyum içinde çalışıldığını ve bir çatışmaya şahit olmadıklarını söylemektedir. Bu da aynı eğitim ortamında olsalar da öğretmenler arasında aynı mekânda farklı iklimi soludukları tezadıyla, çatışmanın başka bir yüzünü ortaya koymaktadır. Bu görüşü destekler bir açıklama da (Ö1) tarafından "...uyum içinde tüm okullarda çalışıldığını gördüm." İfadesiyle büyük çoğunluğun her şeye rağmen uyum içinde çalışılan bir iklim olduğunu dile getirdiği görülmektedir. Sonuç olarak öğretmenin bakış açısında aynı iklimi soluyan üyelerin kendi penceresinden farklı yorumlar yapabildiklerini göstermektedir.

Eğitim öğretim ortamında öğretmenler arası etkileşim iklimi bir başka sorun olan görevlendirme ve çalışma hayatında yandaş olanın kayırılması alt temasında, (Ö8) "Yandaş sendikalara üye olmak her türlü torpili liyakate uymadan atamaların ve görevde yükselmelerin kaynağını oluşturmaktadır" ifadesinin ardında, yandaş öğretmen teriminin kullanılmasına atıfta bulunmasıdır. Buradaki yandaşlık, üye olduğu yetkili sendikanın nimetlerinden yararlanma isteğine eleştirel bir bakış açıdır. Öğretmen bu ifadesiyle yandaş sendikanın kendi üyelerini kayırdığı, liyakat gibi önemli bir yetinin önemsenmediğini ve yükselmek için yandaş sendikaya üye olmanın yeterli olduğunu gözlemlemektedir. Sendikaların komisyonlara üye atamalarında sorumluluğu ağır olan komisyonlarda kendi sendikalarına üye olmayanları atarken, sorumluluğu ve iş yükü az olan komisyonlara da kendi üyeleri atıldığı imasında bulunmuştur. Mülakatlarda kendi üyelerine olumsuz olabilecek bir tutum yansıtmamalarına karşın, diğer sendika üyelerine ya da sendikasız olanlara tutum değiştiği sonucu da çıkmaktadır.

Tablo 7. Sendikal üyeliklerin, öğretmenlerin meslek dayanışmasına olan etkilerini açıklar mısınız?

<i>Tema</i>	<i>Alt Temalar</i>
<i>Sendikal üyeliklerin, öğretmenlerin meslek dayanışmasına olan etkilerini açıklar mısınız?</i>	<ul style="list-style-type: none"> Özlük haklarının savunulması ve mesleki dayanışmaya etkili olması (Ö1, Ö2, Ö3) Üyeliklerin güç veriyor olması (Ö4, Ö6, Ö8) Ortak hareket etme duygusunun gelişmesi (Ö5, Ö7, Ö9, Ö10)

✓ Sendikal üyeliklerin, öğretmenlerin meslek dayanışmasına olan etkilerini açıklar mısınız? sorusuna aldığımız yanıtlar içinde, özlük haklarının savunulması ve mesleki dayanışmaya etkili olması, alt temasına değinen;

(Ö1) "... Çünkü bütün özlük haklarınız her şeyiniz bu örgütlülüğe bağlı", ifadesinde sendikal örgütlenmenin önemine ve sendika üyeliğinin çalışanların haklarını koruma ve bilinçlendirme açısından değerine vurgu yapıyor. Çünkü öğretmenler sendikal faaliyette bulunma ve üye olmayı özlük haklarının korunmasının güvencesi olarak görülmektedir. Bununla birlikte (Ö2) "... Bunun için sendikal üyeliklerinin mutlaka meslek dayanışmasında olumlu etkileri var", ifadesinde öğretmenler özlük haklarının, meslek dayanışmasının ve sendikal üyeliğin birbirini tamamlayıcısı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca (Ö3) ifadesinde "Sendika üyesi öğretmenler tabii özlük haklarının daha

bilincinde” sendika üyelerinin daha bilinçli olduklarını ve haklarını daha iyi savunduklarını ifade ettikleridir. Bu düşünceler, sendikal örgütlenmenin çalışanların refahı ve hakları açısından önemli bir role sahip olduğunu vurgulamaktadır.

Bu temaya paralel olarak, öğretmenler arasında güç veriyor olması ve güven duygusunun gelişmesi başka alt temalar tarafından da desteklenmektedir. (Ö4) “Arkamızda bir sendikanın olması bize bir güç veriyor...”, ifadesinin ardında sendikal üyeliklerin okul ikliminde öğretmenin kendini güvende hissetmesinin yanında, farklı sendikal üyelere karşında bir zırh oluşturması olarak da anlaşılmaktadır. Güç veriyor ibaresi aynı zamanda yalnız olmadığının da göstergesi olarak betimlenebilir. Bir başka ifade (Ö6) “Yalnız olmadığını biliyorsun. Ve seninle ilgili bir olayın diğer meslektaşın tarafından sahiplenildiği de güven veriyor doğrusu” söylemiyle, öğretmenlerin kendini yalnız hissetmediklerine değinmiş, üyelere karşı olumsuz tutum ve davranışlarda, diğer üyeler tarafından destekleneceği, birbirlerine olan güven duygusunu geliştirdiğini ifade etmiştir. Buradaki yalnız hissetmeme ibaresi aynı zamanda kendi gibi aynı grupta yer alan sendikal meslektaşlarının desteğidir.

Ortak hareket etme duygusunun gelişmesi temanın farklı bir alt teması olmasına karşın, üyeliklerin güç veriyor olması temasına destekler mahiyettedir. Bu alt temalarda işlenen görüşlerden bazıları şöyle ifade edilmektedir.

(Ö7) ifadesinde “Çalıştığı işyerinde bir sorun yaşadığında bunu beraber çözebildiği bir araya gelmenin getirmiş olduğu hakkını arayabildiği süreçleri bu dayanışma içerisinde çok önemli” derken, (Ö9) “Problemlerinde farklı sendikaların ortak hareket edebileceklerine ve bu sayede problemlerimize ortak çözümler bulabileceğimize inanıyorum” ifadesiyle öğretmenlerin, işyerlerindeki sorunların çözümünde üyelerin bir araya gelerek dayanışma içinde hareket etmesinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Sendika üyeleri öğretmenler, sendikalar aracılığıyla bir araya gelerek ortak çözümler bulabileceklerine ve sorunlarını birlikte aşabileceklerine inanıyor. Bu yaklaşım, üyelerin daha güçlü bir konumda olmalarını ve iş yerlerindeki koşulların iyileştirilmesi için mücadele etmelerini teşvik ediyor. Ayrıca, sendikaların üyelerine sağladığı özgürlük ve dayanışma duygusu da vurgulanıyor, çünkü birlikte hareket etmek, üyelere güç ve cesaret veriyor. Bu ifadeler aynı zamanda çalışanların haklarının korunması ve iyileştirilmesi için kolektif çabanın önemini vurgulamaktadır.

SONUÇ

Sonuç, tartışma ve öneri bölümleri, araştırmanın önemini ve değerini vurgulayan kritik bölümlerdir. Bu bölümlerin, araştırmanın bulgularını nasıl yorumladığını, literatürle nasıl ilişkilendirdiğini ve uygulamalar için ne gibi öneriler sunduğunu netleştirmesi önemlidir. Bu bölümleri yazarken açık, anlaşılır ve sistematik bir yapının izlenmesi gerekmektedir.

Araştırma bulguları, sendika üyeliğinin öğretmenler için önemli bir destek ve dayanışma kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır. Farklı sendikalara üye olmanın iş yerindeki ilişkiler ve iş birliği üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin sendikal faaliyetlere aktif katılımının, mesleki dayanışmayı ve özlük haklarını savunmayı güçlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, sendikal hakların korunması ve geliştirilmesi, eğitim politikalarında önemli bir yer tutmalıdır. Gelecekte yapılacak araştırmalar ve pratik uygulamalar, sendikal faaliyetlerin öğretmenler üzerindeki etkilerini daha da derinlemesine inceleyerek, eğitim sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlayabilir.

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin sendikalara üye olma nedenlerini, sendika üyeliklerinin öğretmenler arası ilişkilere etkilerini ve sendikal faaliyetlerin okulların psikolojik iklimi üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmada, öğretmenlerin sendika tercihleri, bu tercihlerin mesleki dayanışma üzerindeki etkileri ve farklı sendikalara üye öğretmenler arasındaki ilişkiler detaylı olarak ele alınmıştır.

Araştırma, öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle, öğretmenlerin sendika seçiminde etkili olan faktörleri, sendika üyeliklerinin iş yerindeki ilişkiler ve iş birliği üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Çalışma, tematik analiz yöntemi kullanılarak verilerin kategorize edilmesi ve yorumlanması yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Bulgular, öğretmenlerin sendika üyeliklerine dair görüşlerini, sendikal faaliyetlerin okul iklimine etkilerini ve mesleki dayanışma üzerindeki yansımalarını kapsamaktadır.

Ana Bulguların Özeti

✓ Sendika Seçim Nedenleri:

Öğretmenler sendika seçerken çağdaş eğitim ve Atatürkçü duruş, dini hassasiyetler, özlük haklarına sahip çıkma ve siyasi fikirlerine uygunluk gibi faktörleri göz önünde bulundurmaktadır. Özellikle sendikanın demokratik ve çağdaş eğitim anlayışına sahip olması, dini değerlerle örtüşmesi ve en güçlü sendika olması gibi nedenler ön plana çıkmıştır.

✓ Sendikal Üyeliklerin İlişkiler Üzerindeki Etkisi:

Farklı sendikalara üye öğretmenler arasında ön yargının olmaması ve samimi duyguların ön plana çıkması ilişkilerin olumlu yönde devam etmesine katkı sağlamaktadır. Ancak, mobbing, tartışma ve çatışmaların da yaşandığı görülmektedir. Sendika üyeliği, bazen öğretmenler arasında gruplaşmalara neden olabilmektedir.

✓ Sendikal Faaliyetlerin Okul İklimine Etkisi:

Aynı sendikaya üye öğretmenlerin birbirlerine destek olması ve ideolojik görüntüye bürünmesi okulun psikolojik iklimini olumsuz etkileyebilmektedir. Buna karşın, sendika faaliyetlerinin okul iklimine olumsuz bir etkisi olmadığını belirten görüşler de bulunmaktadır. Ortak amaca hizmet etme güdüsünün zayıflaması ve siyasi baskılar da okul iklimini olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

Araştırma Sorularının Cevaplanması

✓ Sendika Seçme Nedenleri:

Öğretmenler, sendika seçerken kişisel değerleri, dünya görüşleri ve sendikanın öğretmen haklarına sahip çıkma derecesini dikkate almaktadır. Demokratik, çağdaş eğitim anlayışına sahip ve güçlü sendikalar tercih edilmektedir.

✓ Farklı Sendikalara Üye Öğretmenler Arasındaki İlişkiler:

Öğretmenler arasında sendika üyelikleri nedeniyle zaman zaman çatışmalar yaşanmakta, ancak genellikle ön yargısız ve samimi ilişkiler kurulmaktadır. Bazı öğretmenler, sendikal farklılıkların iş birliği ve dayanışmayı olumsuz etkilediğini düşünmektedir.

✓ Sendikal Faaliyetlerin Okul İklimine Etkisi:

Sendikal faaliyetler okul iklimini çeşitli şekillerde etkileyebilir. Aynı sendikaya üye öğretmenler arasındaki dayanışma olumlu bir etki yaratabilirken, farklı sendikaların varlığı ideolojik çatışmalara neden olabilir. Ortak amaca hizmet etme güdüsünün zayıflaması ve siyasi baskılar, okul iklimini olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

✓ Çalışmanın Genel Değerlendirmesi:

Bu çalışma, öğretmenlerin sendika seçiminde etkili olan faktörleri ve sendika üyeliklerinin okul iklimi üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde analiz etmektedir. Bulgular, sendika üyeliklerinin öğretmenler arası ilişkilerde önemli bir rol oynadığını ve okulun psikolojik iklimini etkilediğini göstermektedir. Sendikal faaliyetlerin ve üyeliklerin öğretmenlerin mesleki dayanışmasına olan etkileri de detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışma, sendikalara üye olma nedenleri ve sendikal faaliyetlerin eğitim ortamındaki yansımaları hakkında değerli bilgiler sunmaktadır.

TARTIŞMA

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin sendika üyeliklerinin nedenlerini ve bu üyeliklerin meslek dayanışmasına olan etkilerini anlamaktır. Öğretmenlerin sendikalara katılım motivasyonları, sendika üyeliklerinin öğretmenler arası ilişkiler üzerindeki etkileri ve sendikal faaliyetlerin okul psikolojik iklimine etkisi detaylı olarak incelenmiştir.

Araştırma, nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler aracılığıyla elde edilen veriler, tematik analiz yöntemiyle değerlendirilmiş ve sonuçlar temel kategoriler altında toplanmıştır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin sendika üyeliklerini seçme nedenleri, farklı sendikalara

üye öğretmenler arasındaki ilişkiler, sendikal faaliyetlerin okul iklimine etkileri ve öğretmenlerin meslek dayanışmasına olan etkilerini kapsamaktadır.

Bulguların Yorumu

Araştırma bulguları, öğretmenlerin sendika seçme nedenlerinin çeşitli olduğunu göstermektedir. Öğretmenler, sendikaların çağdaş eğitim ve Atatürkçü değerleri savunması, dini hassasiyetlerine uygun olması, sesini duyurabilme yeteneği, siyasi fikirlerine uygun olması gibi nedenlerle sendikalara üye olmayı tercih etmektedirler. Bu bulgular, öğretmenlerin sendikalara katılım motivasyonlarının bireysel değerler ve ideolojik görüşler tarafından şekillendiğini ortaya koymaktadır.

Farklı sendikalara üye öğretmenler arasındaki ilişkilerde ise, ön yargının olmaması ve samimi duyguların ön plana çıkması olumlu bir etki yaratırken, mobbing, tartışma ve çatışmaların varlığı olumsuz bir etki yaratmaktadır. Bu bulgular, sendikal üyeliklerin iş ortamında hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin olduğunu göstermektedir.

✓ Literatürle Karşılaştırma:

Literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında, bu araştırmanın bulguları benzerlikler ve farklılıklar göstermektedir. Literatürde, sendikal üyeliklerin meslek dayanışmasını artırdığı ve öğretmenlerin haklarını savunmada önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir. Bu araştırma da benzer şekilde, sendikal üyeliklerin öğretmenlerin özlük haklarının savunulmasında ve mesleki dayanışmanın güçlenmesinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, literatürde daha az vurgulanan mobbing ve çatışma gibi olumsuz etkilerin bu çalışmada öne çıkması, sendikal üyeliklerin karmaşık etkilerini gözler önüne sermektedir.

Bulgularımız, mevcut literatürle büyük ölçüde örtüşmektedir. Örneğin, sendikal üyeliklerin meslek dayanışması ve özlük haklarının savunulması üzerindeki olumlu etkileri literatürde geniş bir şekilde desteklenmektedir (Akcan ve diğerleri, 2017) Ancak, sendikal farklılıkların öğretmenler arasında çatışma ve mobbing gibi olumsuz etkilere yol açtığı bulgusu birçok çalışmada yeterince vurgulanmamıştır. (Bönceoğlu ve diğerleri, 2023) Buna karşın çalışmada İşyerlerinde yıldırma eylemlerini önlemede sendikaların rolünü ve önleme önerilerinin oluşturulduğu başka bir çalışma ortaya koymaktadır. (Yüçetürk, 2012)

İdeolojik farklılıkların öğretmenler arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediği ve sendika üyeliğinin kayırma ve torpil gibi sorunlara yol açtığı bulguları tarafından çalışılmıştır. Sendikaların ideolojik yaklaşımlar ve siyasi ilişkilerin etkisiyle öğretmenlerin özlük haklarını yeterince savunamadıkları düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu durum, sendikaların öğretmenler arasında bölünmelere yol açtığını ve ortak bir amaca hizmet etme güdüsünü zayıflattığını göstermektedir. Özellikle, farklı sendikalara üye öğretmenler arasında mobbing, çatışma ve kayırma gibi olumsuz durumlar yaşandığı tespit edilmiştir.

Sendikaların, okullarda karar alma süreçlerinde daha etkili olabilmeleri için ideolojik ve siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp birlikte hareket etmeleri önerilmektedir. Bu yaklaşım, öğretmenlerin haklarının daha güçlü bir şekilde savunulmasını ve eğitim ortamında daha olumlu bir iklimin oluşmasını sağlayabilir. Sendikaların ortak hareket etme duygusunu geliştirmeleri, öğretmenler arasında dayanışmayı artırarak mesleki dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlayacaktır. (Demir & Babacan, 2023) Bu çalışma bulgularımızı doğrular nitelikte açıklamalar içermektedir. Bazı görüşler ise okul iklimlerinin bölgesel ve kültürel farklılıklarından kaynaklanabilirliğini savunmaktadır.

Bulgularımız, sendikal faaliyetlerin öğretmenler arasında ortak hareket etme duygusunu geliştirdiği ve meslek dayanışmasını artırdığı literatürdeki bilgilerle büyük ölçüde uyumludur. Ancak, Bazı öğretmen, sendikaların okullarda kutuplaşmaya neden olduğu konusunda hemfikirlere. Bunun nedeni, sendikaların meslek örgütlenmesi yerine siyasi bir oluşum olarak görülmesidir. Ayrıca, sendikaların sahip oldukları siyasi görüşlerin çatışmacı ve uzlaşmaz bir tavır sergilediği bilinmektedir. (Özaydın & Han, 2014) Sendikal faaliyetlerin okul iklimi üzerindeki olumsuz etkileri ve siyasi baskılar nedeniyle hedeflerden uzaklaşma gibi konular, literatürde daha az işlenmiştir ve bu çalışma bu boşluğu doldurmaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, bulgularımız literatürdeki bilgileri büyük ölçüde desteklemekte, bazı konularda ise yeni perspektifler sunmaktadır. Bu durum, sendikal yapıların ve faaliyetlerin öğretmenler arasındaki ilişkiler ve okul iklimi üzerindeki etkilerini daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olmaktadır.

✓ **Araştırmanın Sınırlıkları:**

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle, veri toplama sürecinde sadece belirli bir bölgedeki öğretmenlerle görüşülmüş olup, bu durum sonuçların genelleştirilmesini kısıtlamaktadır. Ayrıca, katılımcı sayısının sınırlı olması ve nitel araştırma yöntemlerinin subjektif doğası, bulguların kesinliğini sınırlamaktadır. Gelecek araştırmalarda, daha geniş ve çeşitli örneklerle çalışılması, sonuçların genelleştirilebilirliğini artıracaktır.

✓ **Güçlü Yönler:**

Araştırmanın güçlü yönlerinden biri, derinlemesine görüşmeler yoluyla elde edilen zengin verilerin analizi sayesinde, öğretmenlerin sendikal üyelikleri konusundaki deneyimlerini detaylı bir şekilde ortaya koymasındır. Ayrıca, araştırmanın tematik analiz yöntemi kullanılarak sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi, bulguların güvenilirliğini artırmaktadır. Bu araştırma, öğretmenlerin sendikal üyelikleri ve meslek dayanışması konusundaki anlayışımızı derinleştirerek, bu alanda yapılacak gelecekteki çalışmalar için sağlam bir temel sunmaktadır.

✓ **Gelecekteki Araştırmalar için Öneriler**

Karşılaştırmalı Çalışmalar: Farklı ülkelerdeki öğretmenlerin sendikal faaliyetlere katılımını ve sendikaların eğitim sistemine etkilerini karşılaştıran araştırmalar yapılabilir.

Kantitatif Araştırmalar: Sendikal üyeliğin öğretmenlerin iş memnuniyeti, performansı ve motivasyonu üzerindeki etkilerini ölçmek için geniş ölçekli anket çalışmaları gerçekleştirilebilir.

Uzun Dönemli Etki Analizleri: Sendikal faaliyetlerin öğretmenlerin kariyer gelişimi ve mesleki ilerlemesi üzerindeki uzun vadeli etkilerini inceleyen çalışmalar yapılabilir.

✓ **Pratik Uygulamalar için Öneriler**

Sendika Eğitim Programları: Sendika üyelerine yönelik eğitim ve bilinçlendirme programları düzenlenerek, sendikal haklar ve sorumluluklar konusunda bilgi düzeyi artırılabilir.

İş birliği ve Dayanışma Platformları: Farklı sendikalara üye öğretmenlerin bir araya gelerek ortak projelerde çalışabileceği platformlar oluşturulabilir.

Destek ve Danışmanlık Hizmetleri: Sendika üyelerine, iş yerinde yaşanan sorunlar ve mobbing gibi olumsuz durumlara başa çıkma konusunda destek ve danışmanlık hizmetleri sunulabilir.

✓ **Politika Önerileri**

Sendikal Hakların Güçlendirilmesi: Eğitim politikalarında sendikal hakların korunması ve geliştirilmesi yönünde düzenlemeler yapılmalıdır.

Eşitlik ve Adalet İlkeleri: Sendikal üyelik nedeniyle ayrımcılığın önlenmesi için okullarda eşitlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda politikalar geliştirilmelidir.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Sendika ve okul yönetimleri arasındaki ilişkilerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin benimsenmesi sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA

Akcan, E., Polat, S., & Ölçüm, D. (2017). Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Sendikal Faaliyetlerin Okullara Etkisi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*(17), s. 1101-1119.

Akturan, U., & Esen, A. (2008). *Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bönceoğlu, Ö., Çerçi, F., Kömürcü, H., Kurtulan, M., Sert, N., & Bulut, N. (2023). Öğretmenlerin Mobbing Algılarının İncelenmesi. *Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies*, s. 148-160.

- Cloutier, C., & Ravasi, D. (2020). Using tables to enhance trustworthiness in qualitative research. *Strategic Organization*, s. 19(1), 133-133. <https://doi.org/10.1177/1476127020979329>
- Cutcliffe, J., & McKenna, H. (1999). Establishing the credibility of qualitative research findings: the plot thickens. *Journal of Advanced Nursing*, s. 30(2), 374-380. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1999.01090.x>
- Demir, C., & Babacan, E. (2023, Mart). Sendikaların Okulda Karar Sürecine Etkisi. *International Social Sciences Studies journal*, s. 6193-6205.
- Eraslan, L. (2012). Günümüz Öğretmen Sendikacılığının. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 1(1).
- Eryılmaz, Ö. (2022). Tezler yeterince güvenilir mi? Türk Doktora Örneği Sosyal bilgiler eğitimi üzerine tezler. *Katılımcı Eğitim Araştırması*, s. 9. <https://doi.org/10.17275/per.22.70.9.3>
- Gök, Ahmet;. (2022). Doktora Tezi. Eğitim Çalışanlarının Sendikaların Mevcut Durumuna Ve Sendikalardan Beklentilerine İlişkin Görüşleri. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.
- Gül, M. (2017). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), s. 419-442.
- Hajian, S., Mehran, M., Simbar, M., & Majd, H. (2021). The barriers and facilitators of iranian men's involvement in perinatal care: a qualitative study.. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-56780/v2>
- <https://egitimsen.org.tr>. (2024, 06 06). Retrieved 06 06, 2024, from <https://egitimsen.org.tr>. <https://egitimsen.org.tr/hakkimizda/>
- <https://www.ebs.org.tr>. (2024, 06 06). Retrieved 06 06, 2024, from <https://www.ebs.org.tr>. <https://www.ebs.org.tr/sayfa/tarihce/1>
- <https://www.egitimis.org.tr>. (2024, 06 06). Retrieved 06 06, 2024, from <https://www.egitimis.org.tr>. <https://www.egitimis.org.tr/egitim-is/>
- <https://www.nigdetes.com>. (2024, 06 06). Retrieved 06 06, 2024, from <https://www.nigdetes.com>. <https://www.nigdetes.com/Page3>
- Kayıkçı, K. (2013). Türkiye’de kamu ve eğitim alanında sendikalaşma ve öğretmen ile okul. *Amme İdaresi Dergisi*(46(1)), s. 98-125.
- Metin, O., & Ünal, Ş. (2022). İçerik Analizi Tekniği: İletişim Bilimlerinde ve Sosyolojide. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(Özel Sayı 2), s. 273-294.
- Moradi, R., Zargham-Boroujeni, A., & Soleymani, M. (2020). *Journal of Education and Health Promotion*. Factors related to the international research collaboration in the health area: a qualitative study, s. 9(1), 267. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_497_20
- Nowell, L., Norris, J., White, D., & Moules, N. (2017). Tematik Analiz. *Uluslararası Niteliksel Yöntemler Dergisi*, s. 16. <https://doi.org/10.1177/16094069177338>
- Özaydın, M., & Han, E. (2014). Sendika üyesi kamu görevlilerinin “sendika-siyaset”ilişkinine yönelik yaklaşımları üzerine bir alan araştırması. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*(19(2)), s. 57-73.
- Özen, H., Korkmaz, M., Koncuk, E., Çeven, B., Sayar, N., Menshan, N., & Chan, E. (2024, Mart 15). Sessiz Bırakmanın Değerlendirilmesi: Zil. *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi*.
- Samancı, N., İnal, G., Gökbek, H., & Karakaya, M. (2018). Okul İklimi Nedir? Sabancı Vakfı, İstanbul Mem. *Kalkınma Atölyesi*.
- Serinoğlu, R. (2004). Eğitim hizmet kolundaki sendikaların eğitim anlayışları ve. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
- Shenton, A. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for Information*, s. 22(2), 63-75. <https://doi.org/10.3233/efi-2004-22201>
- T.C Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. (2024). <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4688&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>

TDK. (2024). TDK Sözlük. <https://sozluk.gov.tr/>

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (12. Baskı b.). Şeçkin Yayıncılık.

Yüçetürk, E. (2012). İşyerlerindeki Yıldırma Eylemlerini Önlenmede. Çalışma ve Toplum(4)